

EL PROYECTO

El proceso de soldadura es considerado el paso más crítico en la fabricación de Tailor Welded Blanks (TWBs). Debido a esto, los defectos de fabricación en soldaduras suponen a los fabricantes de automoción europeos más de 9.000 toneladas de material perdido al año.

Partes de un coche rotas después del proceso de estampación debido a malas soldaduras.

El proyecto **OPTIBLANKS** cumplirá con los requisitos de inspección de soldaduras láser en TWBs, validando una novedosa tecnología de inspección híbrida. La innovación de **OPTIBLANKS** se basa en la combinación de dos tecnologías para el control de proceso y calidad de la soldadura de TWBs. El sistema híbrido resultante de **OPTIBLANKS** generará ahorros en materia prima a los fabricantes de TWBs en automoción:

- Optimizando el criterio de las partes rechazadas
- Reduciendo los costes de fabricación
- Eliminando las partes rotas durante y después del proceso de estampación

OBJETIVOS

Las TWBs en automoción se implementan allí donde un vehículo necesite ser más seguro y ligero. Para optimizar el proceso de fabricación de TWBs, reducir el desperdicio de materia prima, y optimizar el uso del material, la industria requiere la inspección del 100% de todas las partes soldadas para identificar sus defectos.

El **principal objetivo** del proyecto **OPTIBLANKS** es ofrecer los siguientes beneficios a los usuarios finales:

- Incrementar la detección, evaluación y comunicación de los defectos en las fábricas de TWBs de automoción .
- Incrementar la calidad y seguridad al utilizar productos fabricados con TWBs en automoción (coches, camiones, etc.)
- Reducir los costes de inspección y otros gastos relacionados. La reducción de costes será cercana al 50%, comparándola con el uso de los sistemas de inspección actuales

Las **características técnicas** de la solución desarrollada mediante el proyecto **OPTIBLANKS** serán:

- Capacidad de detección de defectos superior al 95%
- Velocidad de inspección de hasta 60m/min
- Más del 50% de reducción en los costes de inspección

Amplía la información sobre el proyecto **OPTIBLANKS** en:
<https://optiblanksproject.eu>

INNERSPEC TECHNOLOGIES

Con más de 50 patentes y un equipo distinguido en I+D y aplicaciones de ingeniería, Innerspec Technologies tiene soluciones únicas para casi todos los sectores industriales, incluyendo: metalurgia primaria, automoción, aeroespacial, petróleo y gas, construcción naval e industria nuclear.

Innerspec ha comenzado a desarrollar el proyecto **OPTIBLANKS** y pretende tener listo un sistema para su comercialización en menos de 2 años. Para más información acerca de los proyectos de I+D de Innerspec, visita: <https://innerspec.com>